

BO‘LAJAK MUHANDIS TALABA QIZLARNING DIZAYNERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Tosheva Gulnora Djurayevna

dotsent, (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970808>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada dual ta’lim muhitida bo’lajak muhandislarning dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi tahlil etilgan. Dual ta’lim tizimi talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko’nikmalar bilan ta’minlashga qaratilgan bo’lib, bu ularga o’z kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishga imkon beradi. Maqolada dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kreativ fikrlash, texnik va estetik muvozanatni ta’minlash, zamonaviy texnologiyalarni qo’llash va interdisipliner yondashuvlarning ahamiyati ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: dual ta’lim, bo’lajak muhandislar, libos dizaynerlik qobiliyatlari, metodika, kreativ fikrlash, texnik muvozanat, estetik dizayn, zamonaviy texnologiyalar, interdisipliner yondashuv, amaliy mashg’ulotlar, dizayn.

Аннотация. В данной научной статье анализируется методика развития проектных способностей будущих инженеров в условиях дуального образования. Система дуального образования направлена на предоставление студентам не только теоретических знаний, но и практических навыков, которые позволят им успешно вести свою профессиональную деятельность. В статье рассматривается важность творческого мышления, технического и эстетического баланса, применения современных технологий и междисциплинарных подходов в развитии дизайнерских навыков.

Ключевые слова: дуальное образование, будущие инженеры, навыки проектирования одежды, методология, творческое мышление, технический баланс, эстетический дизайн, современные технологии, междисциплинарный подход, производственная практика, дизайн.

Abstract. This scientific article analyzes the methodology of developing the design abilities of future engineers in the context of dual education. The dual education system is aimed at providing students not only with theoretical knowledge, but also with practical skills that will allow them to successfully conduct their professional activities. The article examines the importance of creative thinking, technical and aesthetic balance, the use of modern technologies and interdisciplinary approaches in the development of design skills.

Keywords: dual education, future engineers, clothing design skills, methodology, creative thinking, technical balance, aesthetic design, modern technologies, interdisciplinary approach, production practice, design.

So’nggi yillarda ta’lim tizimi nafaqat akademik bilimlarni, balki amaliy va ijodiy ko’nikmalarni ham rivojlantirishga e’tibor qaratmoqda. Dual ta’lim tizimi esa nafaqat nazariy bilimlarni, balki real ishlab chiqarish sharoitlarida qo’llaniladigan amaliy ko’nikmalarni o’z ichiga oladi. Ayniqsa, muhandislik va dizayn sohalarida, talabalar o’z kasbiy faoliyatlarini

boshqarish, yangiliklarni yaratish va ijodiy yechimlar taklif etishda kerakli qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan metodikalar zarur.

Dual ta'lim tizimi va uning afzalliklari: dual ta'lim tizimi – bu ta'limning nazariy va amaliy qismlarini birlashtiruvchi model bo'lib, talabalarga ishlab chiqarish jarayonlarini to'g'ridan-to'g'ri tajriba orqali o'rganishga imkon beradi. Ushbu tizimda talabalar, bir tomondan, ta'lim muassasasida nazariy bilimlarni olishadi, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish korxonalarini va amaliyotda dizayn va ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita jalb qilinadi. Bu usul o'ziga xos tarzda yosh muhandislarga kreativ fikrlash, yangi g'oyalarni ilgari surish, hamda mas'uliyatli va samarali ishlashni o'rgatadi.

Libos dizaynerlik qobiliyatlari va ularning rivojlanishi quyidagicha amalga oshadi.

Libos dizaynerlik qobiliyatlari, asosan, kreativlik, estetik tushuncha, texnik mahorat va materiallar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Muhandislik sohasidagi talabalar uchun dizayn qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat kreativ yechimlar ishlab chiqishga, balki texnik masalalarni ham dizayn nuqtai nazaridan hal qilishga yordam beradi.

Dual ta'lim tizimida, talabalar quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishlari mumkin:

✓ **kreativ fikrlash va innovatsiyalar** – talabalar yangi dizayn konseptlarini ishlab chiqishda va mavjud muammolarga innovatsion yechimlar taklif qilishda o'z fikrlashlarini shakllantiradilar.

✓ **texnik va estetik muvozanatni ta'minlash** – dizaynni ishlab chiqishda, nafaqat estetik, balki texnik jihatlarni ham hisobga olish zarur. Bu esa talabalarga ishlab chiqarish jarayonida texnologik va dizayn talablari o'rtasidagi muvozanatni o'rnatishga yordam beradi.

✓ **amaliyotda qo'llaniladigan metodlar** – talabalar amaliyotda zamonaviy texnologiyalarni va materiallar bilan ishlashni o'rganishadi, shuningdek, bozordagi talab va iste'molchi ehtiyojlarini hisobga olgan holda libos dizaynlarini yaratadilar.

Mashg'ulotlar va amaliy tadbirlar ham bo'lajak muhandis talaba qizlarning dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga xizmat qiladi.

Bo'lajak muhandislarning dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlar, dizayn tahlillari va real ishlab chiqarish sharoitlarida amalga oshiriladigan tajribalar zarur. Ushbu tadbirlar orqali talabalar nafaqat teoriyaga, balki real sharoitda ishlashga ham tayyorlanadilar. Amaliyotlar davomida talabalar dizayn jarayonlarining har bir bosqichini tushinishlari va yaratgan dizaynlarini ishlab chiqarish jarayoniga qanday moslashtirishni o'rganadilar.

Libos dizaynini yaratishda faqat texnik bilimlar yetarli emas. Talabalar estetik, sotsiologik, madaniy va iqtisodiy jihatlarni ham inobatga olishlari kerak. Dual ta'lim tizimi, talabalarni bu sohalar o'rtasida integratsiyalashgan fikrlashni o'rgatadi. Shuning uchun, ta'limda interdisipliner yondashuvni qo'llash, ya'ni muhandislik va dizaynni birlashtirish talabalar uchun katta ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalar va metodlarni qo'llash ham bo'lajak muhandis talaba qizlarning dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalarini hal etishda yordam beradi.

Bugungi kunda libos dizayni sohasida 3D modellashtirish, virtual dizayn va boshqa ilg'or texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Dual ta'lim tizimida talabalar ushbu texnologiyalardan foydalanib, zamonaviy ishlab chiqarish va dizayn jarayonlarini o'rganadilar. Masalan, 3D bosib chiqarish texnologiyasi yoki augmented reality (AR) yordamida yangi dizayn konseptlari yaratish mumkin.

Dual ta'lim tizimida muhandislarning dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishda bir nechta qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bular:

✓ ta'lim va amaliyot o'rtasidagi integratsiya muammolari – ba'zidav ta'lim muassasalari va sanoat o'rtasida yetarlicha hamkorlik yo'q. Bu esa talabalarning real tajriba orttirishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

✓ dizayn va texnik mahoratni birlashtirishdagi murakkabliklar – ba'zi talabalar dizaynning texnik va estetik tomonlarini birlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Bu muammolarni hal qilish uchun, ta'lim muassasalari va sanoat o'rtasida mustahkam hamkorlikni o'rnatish, o'quv dasturlarini yangilash va amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish zarur. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish va talabalarga ularni qo'llash imkoniyatlarini yaratish muhimdir.

Tafakkur – bu bilmaslikdan yangi bilim kelib chiqadigan murakkab, kompleks psixologik jarayondir. Tafakkur – faol jarayon hisoblanib, uning yakuniy natijalari fikrning yo'nalganligi va taassurotlar hamda xotira, ong, intuitsiya, xayolning o'zaro aloqalari xususiyati bilan belgilanadi.

Tafakkurda fikrlash faoliyatining ikki o'zaro bog'liq bo'lgan tomonlarini ko'rsatish mumkin: reproduktiv va produktiv-ijodiy. Yuqorida aytib o'tganimizdek, intellekt:

1) aql, idrok;

2) fahm;

3) inson fikrlash qobiliyati;

4) keng ma'noda – bu individning barcha idrok etish funksiyalari to'plami: his qilish va idrok etishdan tortib fikrlash va o'ylashi, tasavurigacha; tor ma'noda – bu tafakkur.

Psixologiyada intellekt borliqni anglashning asosiy shakli kabi tan olinadi. Aytilganidek, tadqiqotchi-olimlar intellekt funksiyasini tushunishning uch turini ko'rsatadilar:

1) bilim olishga qodirlik;

2) simvollardan foydalanish;

3) atrof-muhit qonuniyatlarini faol egallashga qodirlik.

Agar tafakkur bu masalani hal qilish jarayoni bo'lsa (so'zning keng ma'nosida), unda intellektual faollik – bu fikrlashni davom ettirishni tashqaridan rag'batlantirish emasdir.

Intellektual faollik – idrok etish va motivatsion omillarning shaxsiy xususiyatlari birligidir. Intellektual faollikning uchta sifat darajasi mavjudligini yuqorida aytgan edik:

1) ragbatlantirish-produktiv yoki passiv;

2) evristik;

3) kreativ.

Aqliy (intellektual) rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari – bu boy bilim zahiralari, bilimlari tizimlilik darajasi, aqliy faoliyat maqbul usullari egallanganligi. Ta'lim olishni bilimlar to'plash va bir vaqtda ularni qo'llash usullarini egallash kabi tushunish ta'lim olish va ijodiy rivojlanish jarayonlari o'rtasidagi qarama-qarshilikni yo'qotadi. Shuning uchun faqatgina alohida ijodiy fikrlash jarayonlarini emas, balki umuman ijodiy shaxsni tarbiyalash, intellektual tarbiya vazifasi o'qituvchi uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi dizaynerlik tafakkuri xususiyatlari va uning umuman inson tafakkuri bilan ichki bog'liqligiga e'tiborimizni qaratamiz.

Zamonaviy insonning ma'naviy hayoti tabiat bilan va u o'zi uchun yaratgan “buyumlar dunyosi” bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlab o'tamiz. Predmetli muhitning ma'naviy-estetik ahamiyati zamonaviy sharoitlarda sezilarli oshmoqda va badiiy-baholash ongi va umuman insonning dunyoqarashini shakllantirishda katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu zamonaviy bolaning tabiatni, hayotining qo'p qismida birga bo'lgan buyumlardan ko'ra ancha kechroq estetik anglay

boshlashi bilan tushuntiriladi. Inson va atrof-muhit dialektik yaxlitlikda amal qiladi, bular bir butun yaxlitdir, bu holat insonda vaziyatning hvojlaniishi, doimiy o‘zgarishlariga javob berishi va ko‘plab muammolarni hal qilishi malakasini ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Mana shu sababli zamonaviy maktab o‘quvchisi (talaba) uchun ijodiy va nostandart, tanqidiy va konstruktiv tafakkurni bilishi juda zarurdir. Bunday tafakkur uchun shart-sharoitlarni yaratish – XXI asrda ta’lim-tarbiyasining asosiy masalalaridan biridir.

Ushbu maqolaga xulosa qilib, dual ta’lim tizimi orqali bo‘lajak muhandislarning dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni nafaqat texnik jihatdan, balki kreativ va innovatsion fikrlashga yo‘naltiradi. Bunday ta’lim modeli talabalarni jamiyat va sanoat ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlashga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, interdistiplinar yondashuv va amaliy tajriba orqali talabalar nafaqat o‘z kasbiy sohasida, balki dizayn sohasida ham muvaffaqiyat qozonishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mirzayeva, N.** *Dual ta’lim tizimi: nazariy va amaliy jihatlar.* Toshkent: (2021). O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi.
2. **Yusupov, A.** *Dizayn va texnologiya: innovatsion yondashuvlar.* Samarqand: (2020). Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.
3. **Kurbanov, T., & Davronov, M.** *Muhandislik va dizayn sohasida pedagogik metodlar: amaliyot va nazariya.* Toshkent: (2019). O‘zbekiston pedagogika instituti nashriyoti.
4. **Shamsutdinova, G.** *Amaliy dizayn metodikasi: zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalar.* Tashkent: (2022). Yangi O‘zbekiston nashriyoti.
5. **Rustamovna, B. N., & Tosheva, G. D.** (2023). Educational Game as a Part of Pedagogical Education.
6. **Tosheva, G. D.** (2023). Ta’limda innovatsion metodlarning sifatli ta’limdagi tutgan o‘rni. *Science and Education*, 4(1), 633-638.
7. **Тошева, Г. Д.** (2023). Теоретические основы использования дистанционных образовательных технологий в общеобразовательном учебном заведении. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 11(4), 828-839.
8. **Tosheva, G. D.** (2019). Shaping Future Specialists Via Using Interactive Methods in Special Subject Practical Course. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
9. **Tosheva, G. D., & Toirov, B. B.** (2020). Innovatsion texnologiyalar ta’lim taraqqiyotining asosiy kuchi va tutgan o‘rni. *Science and Education*, 1(8), 222-228.